

ZAMONAVIY O‘ZBEK PUNKTUATSIYASINING PRAGMALINGVISTIK ASPEKTI

Axborot texnologiyalari va menejment universiteti

Pedagogika kafedrası o‘qituvchisi

Shoniyozova Gulshoda

Shoniyozovagulshoda@gmail.com

Annotatsiya Ushbu maqolada zamonaviy o‘zbek punktuatsiyasining pragmalingvistik aspekti haqida ma’lumot berilgan. Maqolada tavsifiy metoddan foydalanilgan. Maqolada antroposentrik paradigma nuqtayi nazardan o‘rganilgan. Tinish belgilarining ahamiyati misollar orqali berilgan.

Kalit so‘zlar Paradigma, subyekt, komponent, noverbal, nutq, matn, adekvat, darak gap, intonatsiya, ohang

Tilshunoslik tadqiqotlari sohasiga yangi ilmiy paradigmalarning jadal kiritilishi kommunikantlarning nutq faoliyati jarayonida ishtirok etuvchi yordamchi semiotik (noverbal) tizimlarga qiziqish uyg‘otadi. Tilshunoslik taraqqiyotining zamonaviy bosqichining muhim xususiyati nutq/matnning shakllanishi va idrok etilishini subyektning konstruktiv faoliyati sifatida ko‘rib chiqishdir. Yangi kontseptual lingvistik ma’lumotlar bazasini ishlab chiqish til faoliyatining chuqur mexanizmlari, inson nutqi va aqliy faoliyatining xususiyatlari haqidagi bilimlarni sezilarli darajada o‘zgartiradi.

Bashorat qilingan lingvistik paradigmaning antroposentrikligi ko‘plab lingvistik tushunchalarni qayta ko‘rib chiqish uchun zarur shart-sharoitlarni yaratdi va keng ma’noda tinish belgilarini o‘z ichiga olgan turli periferik va marginal hodisalarga qiziqishni oshirdi.

Periferik hodisalarni tavsiflash va tasniflashning yangi bosqichi, shuningdek, "agar XX asr tilshunosligi til kodining umumiy majburiy talablari qondiriladigan" to‘g‘ri" lingvistik tuzilmalarga yo‘naltirilganligi bilan ajralib tursa, keyin bu davrning estetik nazariyalari, aksincha, juda katta ahamiyatga ega.

Lingvistik bilimlarni ifodalash bo'yicha tadqiqotlar matn va nutqning noverbal komponentlarini o'rganish va tavsiflash strategiyasini sezilarli darajada o'zgartirdi. Noverbal komponentlar (keng ma'noda) odatda nutq aktidagi noverbal aloqa vositalari tizimi sifatida tushuniladi. Til/nutqdagi og'zaki va noverbal o'rtasidagi munosabat muammosi nazariy va amaliy jihatdan juda dolzarbdir. Bu, birinchi navbatda, og'zaki bo'lmagan komponentlar uzatiladigan ma'lumotlarning og'zaki qismiga hamroh bo'libgina qolmay, balki ma'lumotni avtonom ravishda uzatishi mumkinligi bilan bog'liq.

Yozma nutq hodisasi sifatida tinish belgilarini (metagrafemikani) tavsiflashning adekvatligiga qaratilgan quyidagi gipotezalarni tekshirishga qaratilgan:

- tinish belgilari - yozma aloqa sohasining qo'shimcha va yordamchi funksional-moslashuvchan tizimi;

- tinish belgilari maxsus semiotik kod sifatida kommunikativ muhit sharoitlariga va u faoliyat ko'rsatayotgan vaziyatga moslashadi, bu esa tashkilotni saqlab turganda uning o'zgaruvchanligini ta'minlaydi;

- tinish belgilari sohasida o'z-o'zini tashkil etishning eng muhim shartlaridan biri bu og'zaki va yozma muloqotning avtonom va teng sohalarining bir-biri bilan o'zaro ta'siri;

Hozirgi o'zbek punktuatsiyasining shakllanishi, rivoji, uning o'rganilishi Fitrat, S.Ibrohimov, H.G'oziev, O.Usmonov, G'.Abdurahmonov, K.Nazarov va boshqa tilshunoslarning nomi bilan bog'liq. Punktuatsiya masalalari bilan bevosita shug'ullangan H.G'oziev («O'zbek punktuatsiyasining tarixiy taraqqiyoti», 1969, 1979), G'.Abdurahmonov («Punktuatsiya o'qitish metodikasi», 1968), K.Nazarov («Tinish belgilari va yozma nutq», 1974; «O'zbek tili punktuatsiyasi», 1976)larning asarlari nashr etilganiga ancha yillar bo'ldi va ulardagi tinish belgilarining ishlatilishi haqidagi fikr-mulohazalar ham bir qadar o'zgardi. Buning ustiga, «muallif punktuatsiyasi», ya'ni muayyan muallif tomonidan tinish

belgilarining amaldagi qoidalarga bo'ysunmagan, unga rioya qilmagan holda individual qo'llash holatlari uchraydiki, bu ham keng o'quvchilar ommasini chalkashtiradi, shubhalantiradi.

Punktuatsiya (lot. punktum – nuqta) – tinish belgilari tizimi va ulardan foydalanish bo'yicha ishlab chiqilgan va qat'iy belgilangan qoidalar majmuasi. Bu termin ikki ma'noda: tinish belgilarining ishlatilishi haqidagi qonun-qoidalar majmuyiga va tinish belgilarining o'ziga nisbatan ishlatiladi. Bugungi kunda tinish belgilari fonografemalar tarkibidagi muhim belgilar tizimi (prosodemografema) bo'lib, yozma nutqning semantik, intonatsion va grammatik bo'linishining asosi sifatida qo'llaniladi. Tinish belgilari jumla tarkibidagi so'zlarning semantik va grammatik munosabatlarini yuzaga chiqarish bilan bir qatorda, fikrni ta'kidlab, ajratib ko'rsatishga yordam beradi. Tinish belgilarining qo'llanish o'rinlarini bilish va ularning funksional imkoniyatlari muallifning o'z fikrini yozma ravishda to'g'ri yetkazishga yordam beradi. Mutolaa davomida bu jarayon yozuv vositasida yetkazilgan emotsional-ekspressiv holatlarni tez va tabiiy anglashga ko'maklashadi. Zamonaviy o'zbek tilida qo'llangan tinish belgilari yozuv bilan uzviy bog'langan va bir-birini taqozo etadigan semantik va strukturaviygrammatik asoslarga qurilgan. Tinish belgilari yozma nutqning turli ustsegment bo'linishlarini aks ettiradi, alohida so'zlar va so'z turkumlari o'rtasidagi mantiqiy-mazmuniy aloqa va munosabatlarni, yozma matn qismlarining turli semantik o'rinlarini ko'rsatadi.

Darak gaplar tinch ohang, pasayuvchi intonatsiyaga ega bo'lib, ohangdorlik, ayniqsa, gapdagi oxirgi so'zda pasayadi. Bu nuqta intonatsiyasi hisoblanadi. *Ammam javob berish o'rniga negadir yuzini burdi. Boshidan ro'molini sidirib oldi-da, tizzasiga tashlab, qing'ir-qiyshiq barmoqlari bilan g'ijimlay boshladi. Yuzi yanayam qorayib ketgandek bo'ldi(406).*

Gaplar sarlavha vazifasida qo‘llanganda, darak (va nominativ) mazmunida bo‘lishiga qaramasdan, ularning oxiriga nuqta qo‘yilmaydi: ¹Ustun yiqilsa, ustun zil ketadi

Shirin yolg‘ondan achchiq haqiqat afzal - shu tarzda.

Ammo e‘tibor bersak, sarlavha vazifasida turgan gap undov ohangida, his-hayajon kabi yoki qat‘iy ohangga ega bo‘lsa, bunday gapga undov belgisi qo‘yiladi. Chunki bu gap o‘z ohangini, u esa o‘quvchini qay holga undayotganini ko‘rsatib turishi kerak: Abduvalidan zo‘r chiqdim! Suyunchi bering! Oyim o‘g‘il tug‘dilar!

Umuman, tinish belgilarni bunday qo‘llash – ko‘p nuqta, undov yoki tire belgilaridan unumli foydalanish holatlari dialoglarda, kishilarning murojaatlarida, asosan, bilinadi. Ayrim hollarda ta’sirchanlikni kuchaytirish uchun tinish belgilarini birikkan holda qo‘llash talab qilinadi.

Murakkab mazmun ifodalagan gaplarda so‘roq bilan undov belgisi, undov va ko‘p nuqta, so‘roq belgisi va ko‘p nuqtalar ko‘pincha birikkan holda keladi. Misol uchun, asar qahramoni Robiyaning o‘quvchini ho‘sinish va mulohazaga chorlaydigan nutqidagi ushbu gapda so‘roq ohangi his- hayajon ohangi bilan birga kelgan: *Yuragim bir qalqib tushdi. Dadam! Qayoqda ekan hozir?! Balki jangga kirgandir? Qaniydi, shunaqa bo‘lsa!*

Xulosa qilib aytadigan bo‘lsak, tinish belgilarini qay o‘rinda qo‘llash o‘quvchi, kitobxon, tahlilchi, matn tuzuvchi – ko‘pgina sohalar uchun muhim. Ularning yozma matnda qo‘llanish o‘rinlarini farqlash lozim. Bu, avvalo, qahramon nutqiga kira olish va shu orqali yozuvchi maqsadini anglay bilish; tinish belgilarining qay o‘rinda qaysi biri qo‘llanishi yuzasidan bilim va axborotga ega bo‘lish hamda uni qo‘llay bilish til haqidagi, ona tili haqidagi bilimlarning boyligini bildiradi. Tilning boyligi, umri uzoqligi shu tilda bitilgan yozma manbalarning qanchalik boyligi, kengligi va mustahkam saqlanishiga bog‘liq.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Bahriddinova B. Zamonaviy o‘zbek punktuatsiyasi asoslari. T.: “Akademnashr” 2015.
2. G‘ulomov A. O‘zbek tili punktuatsiyasi. T.: “O‘qituvchi” 1992.
3. Shoabdurahmonov Sh. O‘zbek tilida punktuatsiya. Toshkent. 1995.
4. Nazarov K. O‘zbek tili punktuatsiyasi. T.: “O‘qituvchi”. 1976.
5. Mamatova M “O‘zbek tilida tinish belgilari (Punktuatsiya)” UerAsian jurnal of akademik research. 2022.
6. To‘rayeva D. “O‘zbek, rus va ingliz tillarida punktuatsiyasini qo‘llashning umumiy jihatlari” Yangi O‘zbekiston pedagoglari axborotnomasi. 1-jild. 3-son.